

ICHKI ISHLAR ORGANLARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK AHAMIYATI

Inomov Avazbek Soyibjonovich

Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19048785>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ichki ishlar organlari faoliyati samaradorligini oshirishning strategik ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada ichki ishlar organlari tizimini modernizatsiya qilish, boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda xodimlarning kasbiy va ma'naviy salohiyatini rivojlantirish orqali huquq-tartibotni ta'minlash samaradorligini oshirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, jamiyatda xavfsizlikni ta'minlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish hamda jamoatchilik bilan hamkorlikni kuchaytirishda ichki ishlar organlari faoliyatini strategik rivojlantirishning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Ichki ishlar organlari, strategik rivojlanish, boshqaruv samaradorligi, jamoat xavfsizligi, huquq-tartibot, xizmat samaradorligi, raqamlashtirish, profilaktika faoliyati, kadrlar salohiyati, jamoatchilik bilan hamkorlik.

Abstract: This article analyzes the strategic importance of increasing the efficiency of the activities of internal affairs bodies. The article covers the issues of improving the efficiency of law enforcement through the modernization of the system of internal affairs bodies, improvement of management mechanisms, introduction of digital technologies, and development of the professional and spiritual potential of employees. It also reveals the importance of strategic development of the activities of internal affairs bodies in ensuring security in society, protecting the rights and freedoms of citizens, and strengthening cooperation with the public.

Keywords: Internal affairs bodies, strategic development, management efficiency, public safety, law enforcement, service efficiency, digitalization, preventive activities, personnel potential, cooperation with the public.

Аннотация: В данной статье анализируется стратегическое значение повышения эффективности деятельности органов внутренних дел. Рассматриваются вопросы повышения эффективности правоохранительной деятельности посредством модернизации системы органов внутренних дел, совершенствования механизмов управления, внедрения цифровых технологий и развития профессионального и духовного потенциала сотрудников. Также раскрывается важность стратегического развития деятельности органов внутренних дел в обеспечении безопасности общества, защите прав и свобод граждан и укреплении сотрудничества с общественностью.

Ключевые слова: органы внутренних дел, стратегическое развитие, эффективность управления, общественная безопасность, правоохранительная деятельность, эффективность обслуживания, цифровизация, профилактическая деятельность, кадровый потенциал, сотрудничество с общественностью.

Bugungi kunda jamiyatda barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash har bir davlatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda ichki ishlar organlari muhim institut sifatida jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilikning oldini olish hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar,

global xavfsizlik tahdidlari va texnologik rivojlanish sharoitida ichki ishlar organlari faoliyatini yanada takomillashtirish zarurati ortib bormoqda.

Shu nuqtai nazardan, ichki ishlar organlari faoliyati samaradorligini oshirish strategik ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon boshqaruv tizimini takomillashtirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, kadrlar salohiyatini rivojlantirish hamda profilaktika ishlarini kuchaytirish orqali amalga oshiriladi. Natijada ichki ishlar organlari faoliyati samaradorligi ortib, jamiyatda huquqiy tartibot va barqarorlikni ta'minlash imkoniyatlari kengayadi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'z Murojaatnomasida: «Vakolat doirasidan chiqib, barcha sohalarga aralashish, Vatan va xalq manfaati bir chetda qolib, o'z manfaati yo'lida «idora» nomini ro'kach qilish davri o'tdi. Ya'ni endi bironta fuqaro qalbaki dalillar, tuhmat va bo'htonlar asosida javobgarlikka tortilmasligi shart. Konstitutsiya va qonun normalari so'zsiz ishlashi uchun ishonchli kafolatlar yaratishimiz zarur»¹ deb, huquqni muhofaza qiluvchi organlarining vakolatlarini oydinlashtirib berdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 10 apreldagi «Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5005-sonli farmoni,² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12 apreldagi «Ichki ishlar organlari faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-2883-sonli qarori³ bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi to'g'risida nizomda belgilangan bo'lib, O'zbekiston Respublikasining davlat boshqaruv organi hisoblanadi.

Muxtasar qilib aytganda, ichki ishlar organlari faoliyati samaradorligini oshirish davlat xavfsizligi va jamiyat barqarorligini ta'minlashda muhim strategik ahamiyatga ega. Buning uchun boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, xodimlarning kasbiy tayyorgarligi va ma'naviy salohiyatini oshirish, shuningdek, jamoatchilik bilan hamkorlikni mustahkamlash zarur. Mazkur choralar ichki ishlar organlari faoliyatini yanada samarali tashkil etishga, jinoyatchilikni oldini olishga hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. -- «Ўзбекистон» НМИУ, 2018. -- 41- б.
2. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2017. – №15. – 243-модда.
3. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 15-сон, 247-модда.
4. Kholikov L. FEATURES OF INTERNATIONAL RELATIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN. Development of pedagogical technologies in modern sciences 7 (10). 2023.

¹ Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. — «Ўзбекистон» НМИУ, 2018. — 41- б.

² Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2017. – №15. – 243-модда.

³ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 15-сон, 247-модда,